

**БОШЛАНГИЧ ТАЪЛИМДА КИТОБХОНЛИК ФАОЛИЯТИНИ
ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ**

Эшмуродова Дилобар Низомжон кизи

Гулистон ДУ докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10038300>

Аннотация. Мақолада таълим жараёнида бошлангич синф ўқувчиларида китобхонлик фаолиятининг ўрни ва роли тадқиқ қилинган бўлиб, бир қатор самарали усуллар тавсия қилинган.

Калим сўзлар: Таълим жараёнида, бошлангич таълим, китобхонлик фаолияти, оила кутубхонаси, маънавият ва маърифат, китоб муотлааси, маданият, жисмоний тарбия ва спорт.

Аннотация. В статье исследуется место и роль культуры чтения у студентов в образовательном процессе и даются рекомендации по ряду эффективных методов.

Ключевые слова: В образовательном процессе, культура чтения, семейная библиотека, духовность и просвещение, чтение книг, культура, физическое воспитание и спорт.

Abstract. The article examines the place and role of reading culture in students in the educational process and recommends a number of effective methods.

Keywords: In the educational process, reading culture, family library, spirituality and enlightenment, book reading, culture, physical education and sports.

Бугун мамлакатимизда халқимиз, айниқса, ёш авлоднинг маънавий-интеллектуал салоҳияти, онгу тафаккури ва дунёқарашини юксалтиришда, она Ватани ва халқига муҳаббат ҳамда садоқат туйғуси билан яшайдиган баркамол шахсни тарбиялашда беқиёс аҳамиятга эга бўлган китоб мутоаласига қизиқишларини оширишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил 12 январдаги Ф-4789-сонли “Китоб маҳсулотларини чоп этиш ва тарқатиш тизимини ривожлантириш, китоб мутолааси ва китоб мутоаласига қизиқишларини ошириш ҳамда тарғибот қилиш бўйича комиссия тузиш тўғрисида”ги Фармойиши [3] юртимизда инсон маънавий тараққиётига қўйилган пойдевор бўлди. Зеро, ҳар бир давлатнинг куч-қудрати билимли, заковатли, эртанги кунига ишона оладиган ёшларидир. Фармойишдан кўзланган асосий мақсад, ёшлар орасида китобхонликни кенг тарғиб этиш, ёш авлодни китоб ўқишга, хусусан, бадий адабиётларни ўқишга ўргатиш, асосийси, билимли ва бахтли қилишдан иборатдир.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил 76 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ 4947-сонли Фармонининг [1] “Ижтимоий соҳани ривожлантириш” деб номланган тўртинчи йўналишида “таълим муассасаларининг кулайлигини таъминлаш, умумий ўрта, ўрта махсус ва олий таълим сифатини яхшилаш ҳамда уларни ривожлантириш чора-тадбирларини амалга ошириш” назарда тутилган. Мазкур масалалар жамиятимизда камол топаётган ёш ўқувчиларнинг маънавий-ахлоқий етуклик муаммосини тўғри ҳал этиш билан бевосита боғлиқдир.

Бу борада жамият ҳаётида эзгу қадрият ва анъаналарни чуқур қарор топтиришга, хусусан, ёш авлоднинг маънавий интеллектуал салоҳияти, онгу тафаккури ва

дунёқарашини юксалтиришда, она Ватани ва халқига мухаббат ва садоқат туйғуси билан яшайдиган баркамол шахсни тарбиялашда беқиёс аҳамиятга эга бўлган китоб мутоаласига қизиқишларини оширишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Шу жиҳатдан Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил 13 сентябрдаги ПҚ-3271-сонли “Китоб маҳсулотларини нашр этиш ва тарқатиш тизимини ривожлантириш, китоб мутолааси ва китоб мутоаласига қизиқишларини ошириш ҳамда тарғиб қилиш бўйича комплекс чора-тадбирлар дастури тўғрисида”ги Қарори [4] тараққиёт учун энг яхши омил китоблар эканлигини, тўғри танланган китоблар нафақат инсонни билимли қилади, балки бахтли бўлишини ҳам кафолатлашини, аввало, маънавий-маърифий, бадий-эстетик талабларига жавоб берадиган китобларни юксак сифат билан чоп этиш, таълим муассасаларига етказиш, миллий ва жаҳон адабиётининг энг сара намуналарини таржима қилиш ёш ўқувчиларимизни болалигидан бошлаб китоб ўқиш кўникмаларини шакллантириш, жамиятимизда мутолаа маданиятини юксалтиришни долзарб вазифа сифатида эътироф этди.

Китобларни фақатгина билим манбаи деган фикрда бўлсак, унинг моҳиятини тўлиқ англамаган бўламиз. Китоблар аслида ёш ўқувчиларни бахтли бўлишга, ҳаёти давомида юксак чўққиларни забт этишда ёрдам беради. Зеро, ҳеч қайси дорихонада кишини тушкунликдан олиб чиқиб, иродали, сабрли, меҳнатсевар қилувчи дори топилмайди. Бироқ бу дори китоб бўлиб, ундан ўқувчи нимани изласа шуни топади. Китоб – билим, маънавият, маърифат манбаи.

Бу эса эҳтиёжни психологик даражага кўчиради. 1-чизмада китоб мутоаласига қизиқишларини намоён этувчи мезонлар вариантли ҳолатлар кўринишида ифодаланган.

КИТОБХОНЛИК ФАОЛИЯТИ ХУСУСИЯТЛАРИ

1. Китобхонликка қизиқишни ошириб бориш.
2. Китоб танлашда шахсий намунани кўрсата олиш.
3. Китоб мутоаласида эҳтиёжни ҳис этиш.
4. Китоб танлашдан ўз мақсадини намоён қилиш.

Ўқувчиларни китоб мутоаласига қизиқишларини намоён этувчи мезонлар. Китобларни ўқувчиларга турларга бўлиб ўргатиш мақсадга мувофиқ. Зеро, китоб маданияти деган тушунча моҳиятан қандай китоб танлаш, неча ёшда нималар ўқиш, қўшимча адабиётларни қандай танлаш керак, касб танлаш учун, асосийси, ҳаётда ўз ўрнини топиш учун қандай билимларга эга бўлиш кераклигини қамраб олади. Ахборотлашган бугунги замонда ёшларимизни юксак маънавиятли, эзгу фазилатлар соҳиби этиб вояга етказишда китоб ва китобхонликнинг аҳамияти беқиёсдир.

Айнан мазкур даврда умумтаълим мактабларида ўқувчиларни китоб мутоаласига қизиқишларини амалга оширишга турли-туман ёндашувлар ва уларнинг келажаги

тўғрисидаги прогнозларнинг турличалигига қарамай, олимлар ва педагоглар синфдан ташқари дарслар уларнинг анъанавий кўринишида қутиладиган натижа бермаслиги ва сезиларли фойда келтирмаслиги тўғрисидаги ягона фикрга келдилар. Ўқувчиларнинг китоб мутоаласига қизиқишларини айнан нимадан иборатлиги ва уни қандай йўлга қўйиш мумкинлиги тўғрисидаги масала методик фан олдида долзарблик касб этади, чунки 1-4 синфларда ўқишга ўргатиш бошланғич курсини қайта қуришнинг истиқболлари, жумладан эски ўқув режасида 123 ўқув соати ажратилган синфдан ташқари ўқиш дарсларининг тақдири ҳам унинг ечимига боғлиқ бўлди.

Ўзбек кутубхонашунос олимларидан Э.Йўлдошевнинг болалар китобхонлиги ва мактаб кутубхоналари ҳамкорлиги муаммосига бевосита алоқадор илмий изланишлари алоҳида эътиборга моликдир [6].

Бошланғич синф ўқувчиларини китоб мутоаласига қизиқишларини шакллантириш ва тарбиялашнинг самарали технологияси ва методикасини ишлаб чиқилиб, амалда қўлланилса, ўқувчиларда китоб ва кутубхонадан рационал фойдаланиш, китобхонлик маданияти шаклланганлигининг самарадорлик даражаси янада ортади.

Китобхонларни мустақил ўқув эҳтиёжи ва қобилиятини шакллантириш – барчанинг эътиборини жалб этадиган муаммолардан бири бўлиб, уларни ҳал этишнинг аҳамияти барча учун шубҳасиздир, ечиш йўллари эса ихтиёрий саводли инсон ўз тажрибасидан келиб чиқиб таклиф этиши мумкиндир. Болани китобга ўргатиш жараёни кўпгина манбаларда бир неча бор ва етарлича бир хилда ифодаланган бўлганлигида мураккаблаштириш керакми?

“Боланинг мактабдаги таълими биринчи йилининг иккинчи ярмидан унинг ҳаётига бадий китоб кириб келади – деб ёзади ўз илмий-тадқиқот ишларида педагогика фанлари доктори А.А.Люблинская. – Бола уни катталар қандай ўқиётганликларини нафақат тинглайди, балки ўзи ҳам ўқий бошлайди. Ўқиш техникасидаги қийинчиликлар енгиб ўтилиши биланоқ болалар улар учун янги фаолият турига кўпроқ қизиқа бошлайдилар” [7] (б.87). Олимнинг мазкур фикрини келтириб, муаллиф у юзаки келтириб ўтган муаммонинг мураккаблик даражасини етарли англамаётганлигини умуман назарда тутмадик.

В.В.Давыдов муҳаррирлиги остидаги болалар ва ўсмирларнинг мотивацион соҳаларининг экспериментал тадқиқотларига бағишланган тўпламда: “Янги эҳтиёжнинг туғилиши автоматик равишда амалга ошмайди... Масалан, бола яхши ўқишни ўрганиб олиши, кўпгина бадий асарларни билиши ва ўқишга ҳам, ўзининг билимларини бойитишга ҳам эҳтиёж ҳис қилмаслиги мумкинлиги”ни учратамиз [5] (б.14). Бу психологлар томонидан таъкидланган ўзига хос ҳодисадир.

Керакли китобнинг мазмунига мос уни ўқиш китобхоннинг онгида шубҳасиз таассурот, қизиқиш уйғотади, навбатдаги эҳтиёжларни юзага келтиради, иродани бирор-бир янги мақсадларга эришишга ундайди, уларни амалга ошириш учун эса яна умуминсоний фаолиятнинг фазовий-вақт майдонидан кўп қиррали маълумотлар олами, яъни китоблар олами билан мулоқотга чиқиш керак бўлади. Биринчи вариант китобхонлик фаолият доираси юзага келади, тизим эса ўз-ўзини ҳаракатга келтириш шаклини қабул қилиб қайтадан ишлай бошлайди. Унинг мазкур варианты 2-чизмада тасвирланган. Шартли белгилар:

- тизимнинг дастлабки алоқалари
- бевосита алоқалар
- қайта алоқалар.

Иккинчи вариант. Китобхон китобни кўриб чиқишга бирор-бир яққол шахсий мақсадсиз мурожаат этди, аммо бу ҳолатда фаолиятнинг дастлабки компоненти сифатида хизмат қиладиган китобларни малакали кўриб чиқиш жараёнида қандайдир китоб уни қизиқтиради, бирор-нимани билиб олиш ёки эсга тушириш, ёки бошдан кечириш, ёки қайтадан текшириш истагини уйғотди ва ҳ.к.

Бунда китобхон мақсадни аниқлаштириб, яна керакли китобларни излашга бошлайди, чунки олам билан мулоқот қилиш ва уни ижодий билиш жараёни чексиздир. Шунга кўра, 3-чизмадаги китобхонлик фаолияти модели қайта ўзгаради ва мураккаблашган схема бўйича ишлашда давом этади.

ЎҚУВЧИЛАРНИНГ КИТОБ ОЛАМИ БИЛАН МУЛОҚОТ ҚИЛИШ ЖАРАЁНИ

- ўқишнинг алоҳида шахсга таъсири;
- ўқувчилар томонидан китобларнинг танланиши;
- китобхонликка қизиқишни намойиш эта олиши;
- Китоб мазмунини идрок этиш тезлиги.

Учинчи вариант. Ўқиш учун китоб ва ўқиш мақсади кимдир бошқа инсон томонидан белгиланган (ўқув, илмий ёки амалий заруратга кўра). Ўқилганнинг мазмунини ўзлаштириб, китобхон ўқишни давом эттириш эҳтиёжини ҳис қилиши мумкин (мақсадга кўра, мавзу бўйича ва ҳ.к.), ёки агар “мажбуриятга кўра” китобни ўқиш жараёнида у ҳеч қандай шахсий мазмунни топмаса, бундай эҳтиёжни ҳис қилмаслиги ҳам мумкин. Биринчи ҳолатда китобхонлик фаолияти тўхтаб қолмайди, балки аксинча шахсий мазмунга эга бўлиб, китобхон кимдир томонидан белгиланган, китоб ўқиш жараёнида юзага келган ўз эҳтиёжларига мос ўзгартирган ёки ассоциациялар асосида илгари сурган мақсадга мос равишда 1-чизма бўйича давом этади. Иккинчи ҳолатда, агар китобхонни белгиланган китобни ўқишга ундайдиган мотив, китобхон кўз олдида алоҳида шахсий мазмун эгалламаганлиги сабабли ўқиш давомида йўқолса, фаолият ўқилганнинг мазмунини ўзлаштириш билан яқунланади. Бошқача айтганда, мазкур ҳолатда бошланғич сифатида хизмат қилган компонент тадқиқ этилаётган шахсий китобхонлик фаолияти тизимида бир вақтнинг ўзида яқуний ҳам бўлади.

Шунга кўра, мустақил китобхонлик фаолияти тизимининг ишлаши учун шароит юзага келмайди. “Айлана” ҳосил бўлмайди, эҳтиёжнинг унга жавоб берувчи предмет билан

“учрашуви” натижасида у илк бор фаолиятни йўналтириш ва бошқаришга қобилиятли бўлади. Эҳтиёжнинг предмет билан учрашуви фавқулоддаги ҳаракат, эҳтиёжни предметлаштириш ҳаракати – уни атрофдаги оламдан эгалланадиган мазмун билан “тўлдириш” дир.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7-февралдаги ”Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон Фармони.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил 12 январдаги Ф-4789-сонли “Китоб маҳсулотларини чоп этиш ва тарқатиш тизимини ривожлантириш, китоб мутолааси ва китоб мутоаласига қизиқишларини ошириш ҳамда тарғибот қилиш бўйича комиссия тузиш тўғрисида”ги Фармойиши. //“Халқ сўзи” газетаси, Т.: 2017 йил, 13 январь.
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил 13 сентябрдаги ПҚ-3271-сонли “Китоб маҳсулотларини нашр этиш ва тарқатиш тизимини ривожлантириш, китоб мутолааси ва китоб мутоаласига қизиқишларини ошириш ҳамда тарғиб қилиш бўйича комплекс чора-тадбирлар дастури тўғрисида”ги Қарори. – “Халқ сўзи” газетаси, 2017 йил, 14 сентябрь, 184 (6878)-сон.
4. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олийжаноб халқимиз билан бирга қурамыз. – Тошкент.: Ўзбекистон. 2017, 488 бет
5. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. –М.: Педагогика, 1986. –210 с.
6. Йўлдошев Э. Ёшларда соғлом дунёқараш ва китобхонлик кўникмасини шакллантириш. //Халқ таълими, 1999. Н4. –Б. 4-11.
7. Люблинская А.А. Психологические особенности детей начальных классов в процессе их обучения: Дис. ... на соиск. канд. психол. наук. –Т.: ТДПУ, 2002. –142 с.